

XIX–XX ASR BOSHIDAGI TURKISTON MADANIY MEROSINI O‘RGANISHDA SAN’ATSHUNOSLIK YONDASHUVI

Shodmonxo‘jayeva Zilola Xasan qizi¹

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti 1-kurs tayanch doktoranti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416382>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshidagi Turkiston madaniy merosini o‘rganishda san‘atshunoslik va tarixiy-tahliliy yondashuvlarning ilmiy axamiyati tahlil qilinadi. Mavzuga oid yozma manbalar, arxiv hujjatlari, tasviriy va amaliy san‘at namunalarining tadqiqi orqali o‘sha davr badiiy jarayonlari, ularning ijtimoiy-siyosiy va madaniy kontekst bilan uzviy bog‘liqligi yoritiladi. Maqolada rus orientalist rassomlari ijodi, mahalliy san‘at maktablari rivoji, shuningdek, me‘moriy va dekorativ-bezak san‘ati yutuqlari tarixiy manbalar asosida o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari, mazkur davr madaniy merosini zamonaviy san‘atshunoslik nuqtayi nazaridan baholashda muhim o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlar: Turkiston, XIX–XX asr boshlar, madaniy meros, san‘atshunoslik yondashuvi, tarixiy-tahliliy yondashuv, rus orientalist rassomlari, madaniyat, me‘morchilik, amaliy san‘at.

Аннотация. В данной статье анализируется научная значимость искусствоведческого и историко-аналитического подходов к изучению культурного наследия Туркестана конца XIX – начала XX века. На основе письменных источников, архивных документов, образцов изобразительного и прикладного искусства раскрываются художественные процессы того времени и их неразрывная связь с социально-политическим и культурным контекстом. В статье изучено творчество русских ориенталистских художников, развитие местных художественных школ, а также достижения в области архитектуры и декоративно-прикладного искусства на основе исторических источников. Результаты исследования занимают важное место в оценке культурного наследия данного периода с точки зрения современного искусствоведения.

Ключевые слова: Туркестан, конец XIX – начало XX века, культурное наследие, искусствоведческий подход, историко-аналитический подход, русские ориенталистские художники, культура, архитектура, прикладное искусство.

Abstract. This article analyses the scholarly significance of art historical and historical-analytical approaches to the study of Turkestan’s cultural heritage in the late 19th – early 20th centuries. Based on written sources, archival documents, and examples of visual and applied arts, it explores the artistic processes of the period and their inseparable connection to the socio-political and cultural context. The article examines the works of Russian orientalist painters, the development of local art schools, as well as the achievements in architecture and decorative-applied arts through historical sources. The findings play an important role in assessing the cultural heritage of this period from the perspective of contemporary art history.

Keywords: Turkestan, late 19th – early 20th centuries, cultural heritage, art historical approach, historical-analytical approach, Russian orientalist painters, culture, architecture, applied arts.

XIX asr oxiri – XX asr boshidagi Turkistondagi madaniy o'zgarishlarni tahlil qilish san'at taraqqiyotini to'laqonli anglash uchun turli manbalarni chuqur o'rganishni talab etadi. Tarixiy hujjatlar, memuarlar va davriy nashrlar bu davrni o'rganish uchun muhim manbaa sanaladi¹. Tarixiy voqealar mohiyati, harbiy harakatlar tavsifi hamda islohotlar jarayonini tushunish uchun inqilobgacha bo'lgan davrga oid hisobotlar, axborotnomalar va davriy matbuotga murojaat qilish zarur². Ayniqsa, mazkur davr esdaliklari subyektiv bo'lishiga qaramay, shaxsning tarixiy vaziyatini ko'rishga imkon beradi va ular arxiv materiallari bilan taqqoslash tarixiy haqiqatni yuzaga chiqazadi. Etnografik tadqiqotlar hamda Turkiston bosib olinishi tarixiga oid, voqealarning bevosita ishtirokchilari tomonidan yozilgan asarlar, garchi ayrim hollarda biryoqlamalikka ega bo'lsa-da, katta ilmiy qiziqish uyg'otadi. Mazkur davrga oid ilmiy asarlar va tadqiqotlarning tahlili esa Turkiston badiiy madaniyatining rivojlanishidagi asosiy tendensiyalarni aniqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, mintaqaning siyosat, iqtisodiyot va ta'lim sohalaridagi transformatsion jarayonlarini o'rganish san'at rivojining sotsiomadaniy kontekstini chuqurroq anglash imkonini beradi. Islom va xristianlik rollarini, shuningdek jadidchilik ta'sirini tahlil qilish esa turli madaniy va diniy an'analar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va munosabatlarni yoritib beradi.

Mazkur davr Turkiston tarixini o'rganish kompleks yondashuv hamda mavzu yuzasidan mavjud turli fikrlar va qarashlarning xilma-xilligini inobatga olish zarurligini taqozo etadi.

Izlanishning metodologik asosini tarixiy tahlil, san'atshunoslik ekspertizasi va madaniyatshunoslik talqinini o'z ichiga olgan kompleks yondashuv tashkil etadi.

Jarayon tarixini o'rganishda inqilobgacha bo'lgan (1917-yil), sovet davri va zamonaviy tadqiqotchilar tomonidan yozilgan asarlar inobatga olinishi lozim. Ayniqsa, mustamlaka davrida yaratilgan asarlarni tanqidiy tahlil qilish muhim, chunki ularning aksariyati imperator siyosatini oqlashga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin.

So'nggi yillarda sobiq Markaziy Osiyo respublikalarining tarixchilari tomonidan yozilgan tadqiqotlarda Turkistonning Rossiyaga qo'shilishi tarixi bo'yicha bahsli masalalar mavjudligi ta'kidlanmoqda³. Bular qatoriga Rossiyaning Turkistonga kirib borish sabab va maqsadlari, bu jarayonning mintaq xalqlari hayotiga ta'siri, Rossiya ma'muriyatining siyosati xarakteri, egallangan hududlarning maqomi va bu masalaga oid tushunchalar kiradi.

Mazkur muammo bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish, tarixiy narrativlarni tanqidiy qayta ko'rib chiqish va o'tmishning xilma-xil talqinlarini aniqlash imkonini beradi.

Shu sababli, Turkistonning madaniy hayotini turli tarixiy bosqichlarda qanday o'rganilganligi, tadqiqotchilar qanday metodologik yondashuvlardan foydalanganligi va siyosiy hamda mafkuraviy omillar san'at hodisalarining talqiniga qanday ta'sir ko'rsatganini tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

Turkiston badiiy madaniyati tarixiga oid asosiy tadqiqotlarni tahlil qilish bir necha muhim yo'nalishlar va rivojlanish bosqichlarini ajratib ko'rsatish imkonini beradi.

XIX asr oxiri – XX asr boshidagi Turkiston tarixiga oid manbalarni ularning turi, kelib chiqishi, mazmuni va ishonchlilik darajasi asosida tasniflash mumkin.

¹ Мухамедов Ш.Б. История русского Туркестана: правда и вымысел. Взгляд историка из XXI века // Метаморфозы истории. 2013. №4. С. 320.

² Брежнева С.Н. Историография проблемы присоединения Туркестанского края к России (вторая половина XIX в. – начало XXI в.) Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 07.00.09 / Брежнева Светлана Николаевна – Москва, 2005. – 50с. С.21.

³ Брежнева С.Н. Историография проблемы присоединения Туркестанского края к России (вторая половина XIX в. – начало XXI в.) Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 07.00.09 / Брежнева Светлана Николаевна – Москва, 2005. – 50с. С.17.

Arxiv materiallari Turkistonning tarixi va badiiy jarayonlarni o'rganishda muhim o'rin tutadi. Ular san'at tashkilotlari faoliyati, alohida rassomlar hayoti va ijodi, shuningdek, san'at yodgorliklarini saqlash va restavratsiya jarayonlari haqidagi noyob ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Statistik to'plamlar, hisobotlar, ekspeditsiya materiallari va safar qaydnomalari kabi nashr etilgan manbalar XIX asr oxiri – XX asr boshidagi Turkiston san'at hayoti haqida qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi⁴. Xususan, Aleksey Pavlovich Fedchenko (1844- 1873) — rus tabiatshunosi, O'rta Osiyoni tadqiq qilgan olim to'plagan materiallari geograf olimlar tomonidan qayta ishlanib, "N.A.Severtsov va A.P. Fedchenkoning Turkistonga sayohati"⁵ nomli kitob nashr qilingan.

Davriy matbuot, xususan gazeta va jurnallar, Turkiston madaniy hayot haqida ma'lumot beruvchi muhim manba hisoblanadi. Hususan, “Turkiston viloyatining gazeti”, “Turkiston vedomostlari” kabi Turkiston general-gubernatorligi tomonidan tashkil etilgan nashrlardan ko'zlangan maqsad mustamlakachilarning yerli xalqlarga o'zlarining siyosatlarini targ'ib va tashviq etish bo'lgan. Mazkur gazeta harbiy okrug shtabi huzuridagi bosmaxonada nashr etilgan. Ularning har ikkisi ham 1917 yilgacha chop ettirilgani bois Turkiston matbuoti tarixida uzoq muddat davomida uzluksiz faoliyat ko'rsatgan davriy nashrlar sanaladi.

Foto va kinodokumentlar hudud tarixini vizual tarzda o'rganish imkonini beradi. Illyustrativ kolleksiyalar, jumladan fotosuratlar va chizmalar, tarixiy manbalarda aks etmay qolgan yoki yo'qolib ketgan o'tmishning muhim jihatlari haqida aniq tasavvur beradi⁶. Ayniqsa, Turkiston aholisi hayoti, shahar manzaralari, me'moriy yodgorliklar, kundalik turmush sahnalari va portretlarini aks ettiruvchi fotosuratlar alohida qimmatga ega. Masalan, “Turkiston albomi” bebaho tarixiy manba bo'lib, u mintaqa hayoti va madaniyatiga oid noyob vizual tasvirlarni o'z ichiga olgan, jumladan, qozoq ovullari va uylari tasvirlarini, bu esa Markaziy Osiyo xalqlari an'anaviy me'morchiligi va ko'chmanchi hayoti bo'yicha etnografik tadqiqotlar uchun beqiyos ma'lumot beradi. Fotosuratlar nafaqat odamlar va buyumlarning tashqi qiyofasini ko'rsatadi, balki yozma manbalarni o'rganishda e'tibordan chetda qoladigan mayda detallarni ham qayd etishga imkon beradi.

Shu o'rinda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasining noyob nashrlari qatorida saqlanayotgan bir qator foto va chizma albomlar davr tarixi, etnografiyasi, etnik qiyofasi, hayot tarzi va madaniyatini bugungi kun uchun shakllantirishda muhim manba sanaladi. Izlanuvchilar tomonidan ko'p marotaba e'tirof etilgan “Turkiston albomi” bilan bir qatorda “1890-yil Turkiston ko'rgazmasi”⁷, “Harbiy vazirning Termizga tashrifi ko'rinishlari. 1901”⁸ yoki “Markaziy Osiyo xalqlari tiplari”⁹ kabi bir necha ahamiyatli albomlarni sanab o'tishimiz mumkin.

⁴ Брежнева С.Н. Историография проблемы присоединения Туркестанского края к России (вторая половина XIX в. – начало XXI в.) Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 07.00.09 / Брежнева Светлана Николаевна – Москва, 2005. – 50с. С.17.

⁵ Лялина М. Путешествия по Туркестану Н.А. Северцова и А.П. Федченки = Путешествия по Туркестану Николая Алексеевича Северцова и Федченки Изложено по подл. соч. путешественников М.А. Лялиной. — Санкт-Петербург : А.Ф. Девриен, ценз. 1894. — [8], XVI, 267 с., 1 л. карт. : фронт. (ил.), ил. : 22 — (Русские путешественники-исследователи). Мушкетов В.И. Туркестан. – 1886.

⁶ Прищепова В. А. Иллюстративные коллекции по народам центральной Азии второй половины XIX — начала XX века в собраниях Кунсткамеры. СПб.: наука, 2011. — 452 с., ил. С.7.

⁷ Туркестанская Выставка 1890 года. Туркестанская выставка предметов сельского хозяйства и промышленности в Ташкенте. 1890. [Без.тит. листа] 52 картона.

⁸ Виды к пребыванию Военного Министра В Термез. 1901г. [без м. и г.] 5 фотоснимков.

⁹ Типы народностей Средней Азии. Узбеки (Альбом) Ташкент, 1876. Снимки 21-25.

Moddiy manbalar – ya’ni san’at asarlari, turmush buyumlari, me’moriy inshootlar va arxeologik topilmalar mazkur davr Turkiston san’ati va madaniyatini o’rganishda muhim axborot manbai hisoblanadi¹⁰. Ular mintaqaning moddiy madaniyatini tadqiq etish, badiiy uslub xususiyatlarini, ishlab chiqarish texnologiyalari va madaniy aloqalarni aniqlash imkonini beradi. Moddiy manbalarni tahlil qilish san’atshunoslik ekspertizasi, arxeologik tadqiqotlar va tabiiy-ilmiy uslublarni o’z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab etadi.

Mazkur davr Turkiston san’at va madaniyatini kompleks o’rganishda tarixiy jarayonlarni chuqurroq anglash uchun siyosiy vaziyat, iqtisodiy taraqqiyot, ijtimoiy o’zgarishlar va madaniy aloqalarning turli omillarini inobatga olish lozim. Arxiv hujjatlari, nashr etilgan manbalar, davriy matbuot materiallari, foto- va kinohujjatlar, shuningdek moddiy manbalarni o’rganish orqali davrga oid yanada to’liq va obyektiv tasavvur hosil qilish mumkin bo’ladi. Tarix, san’atshunoslik, etnografiya va boshqa fanlar usullarini birlashtirgan tarmoqlararo yondashuv hududiy madaniy merosni o’rganishda yangi jihatlar va istiqbollarni ochib beradi. Mavzuning murakkabligi va ko’p qirraliligi yangi manbalarni aniqlash, mavjud talqinlarni aniqlashtirish va ilmiy bilimlarni kengaytirishga yo’naltirilgan keyingi tadqiqotlar zaruratini keltirib chiqaradi.

Davrga oid manbalarni san’atshunoslik jihatidan tahlil qilish — turli manbalarni chuqur o’rganish orqali badiiy xususiyatlar, uslubiy yo’nalishlar, ikonografik motivlar va madaniy kontekstlarni aniqlash hamda talqin qilishni nazarda tutadi. Ushbu tahlil arxiv hujjatlari, nashr etilgan matnlar, vizual materiallar va moddiy yodgorliklarni o’z ichiga olib, san’atshunoslik tanqidi, qiyosiy tahlil, ikonologik va uslubiy tahlil metodlarini o’z ichiga oladi.

Arxiv hujjatlari — masalan, san’at tashkilotlari faoliyati haqidagi hisobotlar, rassomlar va san’atshunoslarning yozishmalari, qadimiy yodgorliklarni muhofaza qilish komissiyalari bayonnomalari — Turkiston san’at hayoti, auditoriya didi va davlatning madaniyat sohasidagi siyosati haqida muhim ma’lumotlar beradi.

Nashr etilgan manbalar — monografiyalar, maqolalar, ko’rgazma kataloglari va yo’riqnama-kitoblar — mintaqada sodir bo’lgan san’at jarayonlariga oid muhim axborot manbaidir.

Davriy matbuot materiallari, xususan, gazetalar va jurnallardagi sharhlar, ko’rgazma tahlillari va alohida rassomlar ijodiga oid maqolalar o’z zamondoshlari nigohida san’atni qabul qilish va ijtimoiy baholash haqida tasavvur beradi.

San’at asarlari, me’moriy ansambllar, rassomlar va hunarmandlar hayotidan lavhalarni aks ettiruvchi foto- va kinohujjatlar yozma manbalarni to’ldiruvchi va izohlovchi qimmatli vizual manba hisoblanadi.

Moddiy manbalar — ya’ni rangtasvir, grafik, haykaltaroshlik, amaliy bezak san’ati asarlari, me’moriy inshootlar va arxeologik topilmalar — san’atshunoslik tahlilining asosiy obyekti sanaladi.

Zamonaviy sharoitda madaniy merosni saqlash va ommalashtirish masalalarini o’rganish alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi, chunki globallashtirish va modernizatsiya jarayonlari xalqlarning madaniy o’zligiga va tarixiy-madaniy qadriyatlarining saqlanishiga sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda. Shu munosabat bilan Turkiston badiiy merosini saqlash va targ’ib qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. Bular qatoriga elektron ma’lumotlar bazalarini yaratish, ko’rgazmalar va festivallar o’tkazish, ilmiy-ommabop kitoblar va albomlar nashr qilish, shuningdek, madaniy meros obyektlarini turistik marshrutlarga

¹⁰ Прищепова В. А. Иллюстративные коллекции по народам центральной Азии второй половины XIX — начала XX века в собраниях Кунсткамеры. СПб.: наука, 2011. — 452 с., ил. С.388.

integratsiya qilish kiradi. Madaniy merosni saqlashning muhim jihatlaridan biri — uni vizuallashtirish va raqamli formatda taqdim etishdir¹¹.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish Turkiston madaniy merosini saqlash, o‘rganish va ommalashtirish uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Arxiv hujjatlari, muzey kolleksiyalari va kutubxona fondlarini raqamlashtirish orqali ushbu hududning badiiy madaniyatiga oid ma’lumotlarga keng kirish imkonini beruvchi elektron ma’lumotlar bazalari yaratiladi. Shu bilan birga, raqamli merosni saqlash bilan bog‘liq muammolar, jumladan mualliflik huquqi, ma’lumotlarni himoya qilish va raqamli resurslarga uzoq muddatli kirishni ta’minlash masalalarini ham hisobga olish lozim¹².

XIX asr oxiri – XX asr boshidagi Turkiston badiiy madaniyatini o‘rganish zamonaviy fan va madaniyat uchun muhim ahamiyatga ega, chunki bu Markaziy Osiyo tarixi, san’ati va madaniyati haqidagi bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirish, mintaqaviy badiiy maktabning o‘ziga xos xususiyatlari va taraqqiyot qonuniyatlarini aniqlash, uning jahon san’ati kontekstidagi o‘rnini belgilash imkonini beradi. O‘tish davrlarida har bir madaniyatga xos madaniy xotirani saqlash, madaniy ma’nolarni uzatish va zamonaviylashtirish ayniqsa muhimdir. Madaniy merosni saqlash uni doimiy o‘rganish, himoya qilish va ommalashtirish bo‘yicha uzluksiz harakatlarni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ramadanova Z. Digitization of Intangible Cultural Heritage as a method to save and actualize it on the example of Kazakh folk dance // *Proceedings of the 6th International Conference on Engineering & MIS 2020*. 2020. P. 1–5.
2. Siliutina I., Tytar O., Barbash M., Petrenko, N., Yepyk L. Cultural preservation and digital heritage: challenges and opportunities // *Revista Amazonia Investiga*. 2024. 13(75), 262-273.
3. Брежнева С.Н. Историография проблемы присоединения Туркестанского края к России (вторая половина XIX в. – начало XXI в.) Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 07.00.09 / Брежнева Светлана Николаевна – Москва, 2005. – 50с.
4. Лялина М.А. Путешествия по Туркестану Н.А. Северцова и А.П. Федченки = Путешествия по Туркестану Николая Алексеевича Северцова и Федченки Изложено по подл. соч. путешественников М.А. Лялиной. — Санкт-Петербург : А.Ф. Девриен, ценз. 1894. — [8], XVI, 267 с., 1 л. карт. : фронт. (ил.), ил. : 22 — (Русские путешественники-исследователи).
5. Мухамедов Ш.Б. История русского Туркестана: правда и вымысел. Взгляд историка из XXI века // *Метаморфозы истории*. 2013. №4. 291-321с.
6. Прищепова В.А. Иллюстративные коллекции по народам центральной Азии второй половины XIX — начала XX века в собраниях Кунсткамеры. СПб.: наука, 2011. — 452 с., ил. Albomlar:
7. Туркестанская Выставка 1890 года. Туркестанская выставка предметов сельского хозяйства и промышленности в Ташкенте. 1890. [Без.тит. листа] 52 картона.
8. Виды к пребыванию Военного Министра В Термез. 1901г. [без м. и г.] 5 фотоснимков.

¹¹ Ramadanova Z. Digitization of Intangible Cultural Heritage as a method to save and actualize it on the example of Kazakh folk dance // *Proceedings of the 6th International Conference on Engineering & MIS 2020*. 2020. P. 1–5. URL: <https://doi.org/10.1145/3410352.3410748>

¹² Siliutina I., Tytar O., Barbash M., Petrenko, N., Yepyk L. Cultural preservation and digital heritage: challenges and opportunities // *Revista Amazonia Investiga*. 2024. 13(75), 262-273. <https://doi.org/10.34069/AI/2024.75.03.22>.